

el curriculum como impulsor del cambio social

por el prof. Dr. ALFREDO JADRESIC

Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Presidente de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina.

Invitado por la Universidad de Yale, EE. UU., el prof. Dr. Alfredo Jadresic, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, concurreó en abril último al Seminario sobre innovaciones del curriculum en América, patrocinado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina. El trabajo que publicamos en seguida fue presentado en las reuniones de la Universidad de Yale, el día 14 de ese mes. Delegados a dichas reuniones nos informaron que las palabras del Decano Dr. Jadresic tuvieron eco excepcional entre los médicos y científicos asistentes, por la sólida fundamentación del expositor así como por la franqueza poco común en esta clase de seminarios, que él usara.

En primer término, si se me permite, deseo hacer una observación al título de la presentación que se me ha solicitado como tema de discusión y es que resulta difícil enfocar el curriculum como impulsor del cambio social. Es tal vez más adecuado enfocar el tema en el sentido inverso: los cambios sociales como impulsores de los cambios de curriculum.

La universidad es la expresión y consecuencia de las tendencias dominantes de la sociedad en que ella existe. No puede esperarse que las universidades se conviertan en factores substanciales determinantes de los cambios sociales. Los cambios son la resultante de fuerzas que ocurren fuera de la universidad. El papel que en este sentido pueden jugar las universidades está dado por su grado de compromiso con las necesidades de cambio en la sociedad. Comprometer a las universidades con los cambios sociales fue una de las más claras expresiones del proceso de reforma universitaria del año 1968 en nuestro país. Frente a la universidad enajenada y desvinculada de la problemática social, este movimiento surgió, fundamentalmente entre los estudiantes, como una exigencia por redefinir el papel que la universidad debía jugar en el país y porque sus estructuras fueran adecuadas a sus nuevos objetivos. Se planteó entonces que la universidad debía marchar al unísono con la transformación de la sociedad chilena a través de los hombres que forma, profesionales y académicos, quienes debían alcanzar en ella conciencia de la responsabilidad histórica que les corresponde en un país subdesarrollado y dependiente, como

los nuestros de América latina, para convertirse, en sus respectivos campos de acción, en hombres capaces de incorporarse activamente a las fuerzas sociales que propician los cambios. De este modo la universidad se orienta en función de la sociedad en que vive y asume un papel consecuente. Pero esto es muy diferente a esperar que la universidad logre convertirse en impulsora o rectora del proceso de cambio social. Lo más que podemos esperar de ella es que no permanezca al margen o a la zaga del proceso de desarrollo histórico que va ocurriendo en los pueblos que le han dado origen.

La genuina vinculación de las universidades con los pueblos en que ellas existen conduce de un modo natural a exigir la democratización de nuestras universidades en el sentido de que logren abrir sus puertas a los hombres y mujeres de todas las clases sociales y económicas y que no existan en ellas segregaciones o restricciones de orden político, racial o religioso.

La cabal expresión de la sociedad dentro de las universidades obliga a aceptar la democratización de sus estructuras y a asegurar el acceso a todos los niveles de decisión de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Ello es el fundamento ideológico del co-gobierno.

La democratización de la universidad y su compromiso con la problemática de los pueblos introduce de un modo inevitable, legítimo e indispensable, las ideologías políticas dentro de la universidad. Ellas deben encontrar en la universidad un ámbito de libertad irrestricta para abordar cualquiera de los problemas que interesan al hombre. Es de este modo, nuevamente, que queda en evidencia que la universidad en el mejor de los casos lograra ser un cabal exponente de la sociedad en que ella existe, pero que es ilusorio esperar que sobrepase el avance natural de los pueblos en busca de sus propios destinos.

La carencia de una clara definición política, vinculada al momento histórico de sus respectivos países, en los movimientos universitarios que agitaron a un sinnúmero de

universidades del mundo en 1968, fue, a nuestro juicio, la causa fundamental de su fracaso. De la mayor parte de esos movimientos ha quedado muy poco o nada y en ningún caso alcanzaron la proyección social que de ellos se esperaba. Inversamente, es evidente que las universidades enajenadas de la problemática social y encerradas dentro de intereses exclusivamente académicos son grandemente sobrepasadas por el medio social en que ocurren transformaciones revolucionarias, llegando a constituir, en ocasiones, verdaderos focos de concentración reaccionaria.

En Chile, la reforma universitaria nació junto a un movimiento social y político muy fuerte y mayoritario tendiente a la transformación de las estructuras socio-económicas. Nuestra universidad, fiel expresión de lo que estaba ocurriendo en el país, ha logrado introducir cambios substanciales en sus propias estructuras, redefinir sus objetivos y adecuar sus funciones, lo que le ha significado un avance constructivo y eficiente en concordancia con los cambios que se están operando en la sociedad chilena. Desde que hemos planteado que no es el currículum o la universidad el que induce o impulsa los cambios sociales, sino a la inversa, son las tendencias de cambios sociales las que influyen sobre la universidad, es interesante observar lo que ha sucedido en Chile, país en que las fuerzas sociales que propician los cambios se venían gestando con magnitud creciente en los últimos años. Ha sido posible, por ejemplo, introducir dentro de la nueva ley universitaria, por acuerdo unánime de la comunidad universitaria y del Congreso Nacional, el concepto de democratización que da participación a todos los niveles de decisión, en la forma de co-gobierno, a todos los integrantes de la universidad. La participación de los académicos en los cuerpos colegiados de los Departamentos y otros organismos de poder representa el 65% de su composición, la de los estudiantes el 25% y la de los funcionarios no-académicos el 10%.

Se ha puesto en práctica en el presente año un sistema especial de selección para el ingreso a la Universidad de Chile que favorece a los obreros que han alcanzado la licenciatura secundaria (término de la enseñanza media) y otro que les facilita la continuación de los estudios pre-universitarios y universitarios.

Las condiciones socio-económicas e histórico-culturales de nuestro país han conducido hasta ahora a una actitud individualista frente a la vida que tiene por meta el logro de los intereses personales. Se supervalora el status profesional y económico en desmedro del respeto a la persona en sí misma y de los intereses comunitarios. La organización democrática de la nueva universidad da las bases para una nueva forma de convivencia en la comunidad universitaria.

La nueva Facultad de Medicina se planteó como necesidad inmediata establecer los principios que condujeran a una modificación de las actitudes de los universitarios frente a la vida y a la sociedad. Dentro de esta Facultad los problemas de salud que le corresponde enfrentar presentan aspectos formativos para la juventud de especial interés.

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. Nosotros pensamos que esta definición señala adecuadamente los objetivos finales de las acciones de la salud, pero consideramos inalcanzables esos objetivos para una sociedad dividida en clases. Nos parece indispensable que la definición de salud sea considerada dentro del proceso histórico y social de los pueblos. Concebimos la salud como un proceso dialéctico, biológico y social, producto de la integración entre el individuo y el medio ambiente, influido por las relaciones de producción en una sociedad dada,

y que se expresa en niveles de bienestar y eficiencia física, mental y social.

Consecuente con esta definición, resulta imprescindible analizar la salud dentro del marco de la situación económica, política y social de los pueblos. Chile ha sido hasta ahora un país capitalista y presenta por lo tanto una sociedad de clases. Su economía es fuertemente dependiente del imperialismo, dependencia que se manifiesta también en su estructura social, en su tecnología y en su cultura. Estas características fundamentales de su infraestructura social y económica condicionan los grandes problemas de salud del país.

La sociedad dividida en clases determina una salud de clases. Los grupos de altos ingresos en Chile presentan índices de nutrición, desarrollo físico y mental y una patología comparables a los de las clases acomodadas de los países más desarrollados. Por otra parte, la gran masa de trabajadores exhibe niveles de salud bajísimos. El 50% de los niños de nuestro país presenta signos de desnutrición. La mortalidad infantil se mantiene alrededor de 80 por mil, en gran parte inducida por causas que pueden ser prevenidas modificando el medio ambiente. La tuberculosis sigue siendo un gran problema de salud, a pesar de los avances de la medicina moderna y de las intensas campañas realizadas para su control. El alcoholismo compromete cerca del 25% de la población adulta masculina de los trabajadores. La patología social se manifiesta por índices elevados de neurosis, delincuencia, prostitución, vagancia y toxicomanías que afectan en forma progresiva al sector juvenil.

La salud es ante todo un problema de estructura económica y social, de niveles de vida y cultura. Entre nosotros aparece fundamentalmente condicionada por el subdesarrollo. Los problemas de salud de nuestro pueblo sólo podrán recibir una solución integral venciendo el subdesarrollo y eliminando las diferencias de clases. Sin esta base indispensable, los esfuerzos de los técnicos en salud serán de alcance limitado.

El subdesarrollo ha sido considerado por algunos como una etapa incipiente del proceso de desarrollo de los pueblos y se ha definido el grado de desarrollo en términos del ingreso per cápita y del ritmo de crecimiento. Es una concepción estrictamente economicista que considera que uno de los problemas fundamentales de los países subdesarrollados es la falta de capital. Nada dice sobre los problemas de estructura social ni de la desigual distribución del ingreso nacional ni de la dependencia extranjera. Preconiza la salida del subdesarrollo mediante la industrialización. Nosotros rechazamos esta concepción, no sólo porque nos repugna su antihumanismo, sino porque contiene un error serio, la ilusión de que es posible mediante el aumento de la producción salir del subdesarrollo sin alterar las estructuras sociales. Así como el simple crecimiento económico se estrella con la existencia de clases explotadoras y clases explotadas y con la dependencia del imperialismo, así también las inversiones en salud se estrellan con los problemas derivados del subdesarrollo, los desniveles en vivienda, nutrición, cultura, higiene ambiental, etc. Por ejemplo, entre nosotros, el Servicio Nacional de Salud ha realizado enormes esfuerzos e inversiones en la atención del niño por casi 20 años y, sin embargo, la mortalidad infantil se mantiene sobre 80 por mil en los sectores obreros y sube del 100 ó 150 por mil en los sectores campesinos.

No es, por tanto, mediante la introducción de métodos y técnicas modernos que podremos enfrentar eficientemente la problemática de salud de nuestro pueblo. No estamos en contra de la modernización en medicina, sino contra el espejismo de que saldremos del subdesarrollo en salud mediante ella. La simple importación de técnicas elevadas dentro del subdesarrollo aumenta el grado

de dependencia tecnológica y científica sin lograr resolver los problemas de fondo.

Consideramos la co-existencia del desarrollo y el subdesarrollo en nuestro tiempo como una relación dialéctica dentro de un mismo proceso histórico mundial. La existencia del imperialismo determina la existencia de países subdesarrollados y la existencia de países subdesarrollados permite la supervivencia del imperialismo. En consecuencia, toda acción encaminada a romper los lazos de dependencia y de subdesarrollo se inscribe en el marco de la lucha de nuestros pueblos contra el imperialismo.

Por cuanto queda expuesto, consideramos que la lucha por vencer el subdesarrollo no puede ser desconocida y ajena en nuestros países a nadie seriamente interesado en resolver los problemas de salud de la población.

En Chile se han creado recientemente las condiciones para introducir los profundos cambios estructurales que la situación exige, dentro de nuestras características históricas y en el marco de nuestra propia experiencia e idiosincrasia.

En lo que respecta a la salud, se proyecta dar la atención médica a través de un Servicio Unico de Salud del Estado. La democratización en las estructuras de poder en este Servicio incluye la participación de la población en todos los niveles de decisión. Se facilitará así que las acciones de salud sean comprendidas, compartidas y apoyadas por el pueblo. Será preciso superar viejas contradicciones de la sociedad capitalista en la atención médica, la concepción tecnocrática y la ineficiencia burocrática. En este aspecto será fundamental que los técnicos se compenetren de la nueva situación creada y modifiquen en consecuencia sus actitudes.

La primera obligación que se ha planteado el Gobierno Popular es dar una atención médica igual a todos los habitantes a lo largo del territorio. Los diversos organismos de salud del Estado serán vinculados estrechamente a los centros médicos universitarios en su Sistema de Regionalización Docente-Asistencial que ha de significar, en un sentido, el apoyo que las universidades darán al proceso de perfeccionamiento continuo que requieren hoy día todos los profesionales de la salud distribuidos a lo largo del territorio nacional, y recíprocamente ha de aportar la orientación y motivación para nuestros centros de investigación científica de los principales problemas que enfrenta la población.

Será nuestro objetivo también estrechar y borrar las diferencias tecnológicas del atraso en salud que nos separan de los países más avanzados. La investigación científica será impulsada al máximo para superar el estado actual de dependencia y subdesarrollo. Tenemos como tarea entrar a participar activamente en la revolución científica y tecnológica que vive la humanidad al más breve plazo histórico posible.

Los nuevos planteamientos para la atención de la salud implican para las universidades la necesidad de formar los técnicos adecuados.

En lo que respecta a la enseñanza médica, se ha establecido como objetivo primordial de la Facultad de Medicina conducir a la formación integral de profesionales y académicos con pleno conocimiento de la realidad nacional, con la mejor preparación científica y técnica posible y con el sentido de responsabilidad social y la capacidad necesaria para ser partícipes en la transformación del país.

Los planes renovados de enseñanza que se han puesto en marcha desde 1968 están orientados a satisfacer esta necesidad formativa que la universidad debe proporcionar a los estudiantes.

En los primeros años se han incorporado materias de carácter cultural que contribuyen a formar la personalidad del estudiante y a ubicarlo en las perspectivas humanísticas del arte, la ciencia y la filosofía: historia de la

medicina, historia del pensamiento científico, antropología, ética, teoría del arte contemporáneo, filosofía de las ciencias, etc.: materias que son electivas.

A través de todas las carreras profesionales de la Facultad se ha puesto particular énfasis en enfrentar tempranamente a los alumnos a la realidad médico-social chilena, mediante asistencia a los hospitales, consultorios y poblaciones.

Para preparar al estudiante en el mejor conocimiento del hombre y la sociedad y para la comprensión de los factores psicológicos y sociales que influyen en la enfermedad, en la terapéutica y en la rehabilitación, se ha introducido con carácter obligatorio la enseñanza de la psicología y de la sociología desde el primer año. Recibirán así una sólida base para entender al hombre como una unidad biológica, síquica y social indivisible, que han de tener presente tanto en el fomento de la salud como frente al hombre enfermo, para desarrollar una medicina más eficiente. Se ha dispuesto con igual finalidad la integración parcial de las materias básicas, preclínicas y clínicas con la psicología, la psiquiatría y la medicina preventiva y social. De este modo la renovación de los planes de enseñanza introducidos con la reforma universitaria han venido a dar un contenido humanístico al currículum esencialmente tecnológico que antes existía. Desde su primer año de estudios los alumnos toman directo contacto con las poblaciones. En el tercer año comienzan a concurrir periódicamente a los hospitales. De cuarto a sexto año asisten regularmente y con responsabilidad creciente a las salas, consultorios externos y consultorios periféricos, en que toman conocimiento de las subculturas existentes, producto del atraso y la miseria de las poblaciones marginales. El séptimo año corresponde al internado rotatorio.

El currículum contempla un 15 a 20% de tiempo de libre disposición para actividades electivas que han de favorecer el hábito de autofonnación, tan importante para el progreso ulterior del médico.

Con el propósito de estimular la formación más profunda en algunas disciplinas en los alumnos de mayor capacidad y talento se ha establecido un pequeño número de cargos de ayudantes-alumnos.

Durante el curso de su práctica, los alumnos realizan trabajos en equipo junto a las alumnas de enfermería, obstetricia, nutrición, tecnología médica, terapia ocupacional, etc. El trabajo en común de los estudiantes de estas diferentes carreras profesionales facilita la comprensión mutua, el respeto entre ellos, el aprecio y la valoración de las diferentes labores requeridas en la prestación de servicios, y les permite conocer el sistema institucional en que les corresponderá desempeñarse posteriormente como profesionales, el Servicio Nacional de Salud.

Un aspecto de particular interés dentro de estas innovaciones ha sido la práctica de internado rural, de uno a dos meses, que realizan los equipos de estudiantes bajo supervisión docente. Esta práctica tiene por objeto dar a los estudiantes la oportunidad de comprender y valorar las características culturales de una comunidad rural, adquirir experiencia profesional en ese medio, realizar una atención médica integral, obtener una visión general y práctica sobre planeamiento y administración de la atención médica en una unidad ejecutiva simple, participar activamente en un equipo de salud formado por estudiantes y contribuir al mejoramiento de la medicina rural.

Entre las actividades desarrolladas en las diferentes comunidades se cuentan las siguientes: censos de población y vivienda; investigaciones de las condiciones económicas, sociales y culturales; investigaciones clínico-epidemiológicas de algunos problemas de salud de mayor importancia y prevalencia; planificación, programación y puesta en marcha de nuevos programas asistenciales, tales como

control del niño sano, diagnóstico, tratamiento precoz y rehabilitación del desnutrido; programas de salud escolar, control del embarazo, parto y puerperio normales; diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades maternas; control de la tuberculosis, las enteroparasitosis, etc.

Es experiencia muy extendida en Latinoamérica que sus hombres de mayor talento en el campo de la investigación científica a menudo dedican su esfuerzo a la solución de problemas que no son los más importantes en sus respectivos países de origen. En efecto, la enseñanza de post-grado y la especialización que reciben mediante becas en Europa y en los Estados Unidos, así como la ayuda económica de las fundaciones, los inducen con frecuencia a desarrollar investigaciones que son ajenas a los intereses prioritarios de sus propios países. Se da de este modo una forma grave de enajenación de nuestros científicos y de nuestra juventud.

El enfrentamiento de los estudiantes a la realidad médico-social chilena tiene por objeto despertar su interés por los principales problemas de salud del país.

La formación que nuestros jóvenes requieren para ser

orientados responsablemente en los cambios sociales no puede darse solamente mediante normas curriculares. La educación como un cambio de conducta, y no meramente como un proceso de capacitación técnica, hace indispensable que quienes deben formar a los jóvenes participen de las actitudes adecuadas para motivarlos a tomar parte en el proceso de transformación social. El cambio en la formación de los estudiantes tiene necesariamente que comenzar por el cambio de actitud de los docentes. La reforma de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile consideró entre sus primeras medidas un Plan de Formación de Académicos que lleva ya 3 años y que contempla en la preparación de un docente, junto a su formación científica y técnica, el desarrollo de su capacidad pedagógica y la comprensión de su compromiso social en un país subdesarrollado.

Dentro de la dinámica propia de los procesos sociales, la preparación integral de los académicos es para la universidad una obligación irrenunciable y sin duda su contribución más trascendente.